

SUDSlong

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS(PGD) *Proyectos PID2021-122946OB-C31, C32 y C33*

Public access data

Autores: Jose Anta, Alfredo Jácome, Joaquín Suárez, Angélica Goya, Olalla Alonso (UDC), Ignacio Andrés-Doménech (UPV) y Jorge Rodríguez -Hernández (UC)

Detalles del documento

Acrónimo del proyecto		Sudslong
Título del proyecto	Mejora y gestión estratégica de los sistemas urbanos de drenaje sostenible para el éxito a largo plazo	
Fecha de inicio	01/09/2022	
Duración	3,5 años	
Referencia	PID2021-122946OB-C31, C32 y C33	

Información de la actividad	
Número de actividad	Proyecto coordinado SUDSlong
Título	Plan de gestión de datos (PGD)
Coordinador interno	José Anta (UDC)
Duración	42 meses
Fecha de publicación	31/03/2025
Tipo de documento	Informe técnico

Detalles de la versión

Revisión y control de calidad			
Versión	Autor	Fecha	Comentarios
V 0.1	Olalla Alonso	14/01/2024	Primer borrador
V 0.2	Jose Anta, Olalla Alonso, Joaquín Suárez	28/02/2024	Segundo borrador
V 1.0	Jose Anta, Ignacio Andrés y Jorge Rodríguez	31/03/2024	Versión final
V 2.0	Jose Anta, Ignacio Andrés y Jorge Rodríguez	01/03/2025	Versión actualizada. Ampliación prórroga e instrumentación UPV y UC

Resumen

Este documento describe el Plan de Gestión de Datos (PGD) del proyecto coordinado SUDSlong (PID2021-122946OB-C31, C32 y C33), el cual está financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

En el proyecto coordinado SUDSlong se gestionan datos hidrológicos y ambientales acerca de la importancia de la implementación de técnicas de drenaje urbano sostenible. Como cómputo general, los datos obtenidos servirán para completar información acerca del rendimiento de las técnicas de drenaje urbano sostenible a largo plazo. Esto incluye la respuesta hidrológica, el mantenimiento requerido y la calidad del agua drenada entre otros.

ÍNDICE

- 1. Definición de los datos**
- 2. Cuidado de datos durante la investigación**
- 3. Compartir datos después de su investigación**
- 4. Poniendo en práctica el plan de gestión de datos**

1. DEFINICIÓN DE LOS DATOS

• ¿Qué datos digitales (y datos físicos, si corresponde) recopilará o creará durante el proyecto?

Se obtendrán resultados del análisis (texto/imágenes), datos de sensores de cantidad y calidad de aguas y muestras (agua).

• ¿Cómo se recopilarán o crearán los datos y cómo garantizará la calidad de su recopilación y procesamiento de datos?

A continuación, se presenta un resumen de los principales equipos que se utilizarán para obtener datos a tiempo real durante el proyecto:

Tipo de dato	Equipo utilizado	Unidades
Conductividad	Sensor Digital sensor CTZN Aqualabo	mS/cm
Temperatura	Sensor Digital sensor CTZN Aqualabo Davis Vantage Pro 2 weather station	°C °C
Turbidez	NTU sensor Aqualabo	NTU
PAR	Apogee SQ-110	nm
Conductividad del suelo	Sensor TEROS 12	µS/cm
Precipitación	Pluviómetro ARG100 Davis Vantage Pro 2 weather station	pulsos mm
Caudal	Pluviómetro TB1L HS Hyquest solutions	pulsos
Nivel (para aforo indirecto)	Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-I-V15	mm

En el living lab de la UDC para transmitir los datos obtenidos a tiempo real se utilizarán microcontroladores de la casa Libelium, Waspmote Plug & Sense!, específicamente los modelos Smart Water Xtreme para datos de turbidez, conductividad y pH y Smart Agriculture Xtreme para datos de humedad, PAR, temperatura, conductividad en suelo y precipitación. También se pondrán en marcha equipos Decentlab para transmisión de datos de precipitación. Estos funcionan a través de LoRaWAN[®], transmitiendo datos cada 2, 5 y 10 minutos disponibles para descargar en todo momento. A su vez, en las mediciones de caudal y de precipitación también se utilizarán sistemas registradores de datos autónomos EasyLog EL-USB-5.

En los living lab de la UC y la UPV se transmitirán los datos en tiempo real mediante un sistema ad-hoc de microcontroladores Arduino para los datos de cantidad y calidad de agua. El sistema se conectará mediante 4G a un servidor del GEAMA (UDC) que se enlazará con la web de redSUDS ofreciendo los datos en tiempo real durante la duración del proyecto en abierto. La frecuencia de registro será minutil. Los datos hidrometeorológicos se obtendrán de los servidores de la AEMET (UC) y de una estación meteorológica instalada en campo (UPV).

En los trabajos de la UDC se tomarán además muestras de agua recogidas tras eventos específicos de lluvias. Las técnicas de ensayo son las siguientes.

Tipo de dato	Equipo utilizado	Técnica utilizada
Conductividad	HACH HQ 40D multi	Electrodo estándar de conductividad 4 pin grafito
Turbidez	Turbidímetro HANNA INSTRUMENTS LP2000	Haz infrarrojo
pH	HACH pH basic 20	Electrodo de pH combinado
Alcalinidad		Valoración pH
Sólidos en suspensión	Balanza Kern ADJ	Método gravimétrico
Carbono orgánico total y disuelto	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Nitrato	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Nitrito	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Amonio	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Nitrógeno total	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Ortofosfato	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Fósforo total	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
Dureza	HACH DR2800	Sistema de cubetas test LCK
UVA-254	Espectrofotómetro Spectronic Genesys 5	Espectrofotometría
Metales totales y disueltos	Laboratorios centrales e investigación de la UDC	técnicas de espectrometría de masas

Además, se realizarán documentos fotográficos de los procesos de montaje, mantenimiento y muestreo de instalaciones con cámaras convencionales de telefonía móvil. Los procedimientos de monitorización y toma de muestra se basarán en el informe de actividad C.1.1 Desarrollo de protocolos armonizados para la monitorización y el mantenimiento de SUDS elaborado por la UDC.

En la medida de lo posible, se realizará el procesado de los datos mediante limpieza y validación tanto de manera visual contrastando con las fuentes externas consultadas y comprobando la coherencia de los mismos como de forma automática utilizando la herramienta UDMT- Urban Drainage Metrology Toolbox desarrollada a partir del proyecto europeo Co-UDlabs, coordinado por la Universidade da Coruña (UDC). Estas técnicas se presentan en el informe de actividad C1.2 Métodos inteligentes para la validación de datos de la UDC.

Además, en el proyecto C33 se generarán datos en laboratorio correspondientes a ensayos de mezclas bituminosas porosas y cubiertas verdes, cuyo tratamiento se orientará a lograr publicaciones científicas de acceso abierto.

• **¿Aproximadamente cuántos datos digitales se generarán (en GB, MB, etc.) y en qué formatos estarán (por ejemplo, .doc, .txt, .jpeg)?**

En este apartado se describen los formatos utilizados para los datos del proyecto mencionados previamente:

Formato	Datos obtenidos
.csv	tiempo real
.xlss	datos obtenidos mediante análisis de muestras de agua de eventos puntuales
.jpg	fotografías documentales
.pdf / .docx	informes del proyecto

Se generarán entre 1 GB a 10 GB.

• **¿Está utilizando conjuntos de datos preexistentes? Proporcione detalles si es posible, incluidas las condiciones de uso.**

Se utilizarán datos externos para completar las investigaciones en períodos puntuales en la red Meteogalicia, dependiente de la Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia (<https://www.meteogalicia.gal/observacion/estacionshistorico/consultar.action>), de la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) y de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En el caso de Meteogalicia, los datos se pueden descargar directamente de la página web sin solicitud previa. Los datos descargados son obtenidos mediante pluviómetro de cazoletas basculantes en un formato .csv.

• **¿Qué tipos y formatos de datos generará o reutilizará el proyecto?**

Se generarán datos XLSX ,CSV ,DOC ,PDF y JPEG.

• **¿A quién podrían ser útiles sus datos ("utilidad de datos"), fuera de su proyecto?**

Estos datos podrán ser útiles tanto a otros grupos de investigación del área como a organizaciones gubernamentales que estén trabajando en una progresión de sistemas de drenaje convencional hacia sistemas de drenaje sostenible.

2. CUIDADO DE TUS DATOS DURANTE TU INVESTIGACIÓN

- **¿Dónde almacenará los datos digitales durante el proyecto para garantizar que estén seguros y se realicen copias de seguridad periódicamente?**

Los datos se almacenarán en disco duro externo, almacenamiento en la nube y repositorios de acceso abierto.

En el repositorio Zenodo del proyecto <https://zenodo.org/communities/sudslong/about> se almacenarán las publicaciones y datasets del proyecto. Los datos de la explotación de los living labs también estarán disponibles a través de las webs públicas:

<https://campus-suds.udc.es/home>

<https://redsuds.es/mapa/>

- **¿Cómo nombrarás y organizarás tus archivos de datos?**

Para los nombres de archivos correspondientes a los conjuntos de datos, se seleccionan denominaciones claras y descriptivas que permitan una fácil identificación del contenido y su posible conexión con otros datos relacionados dentro del proyecto u otras publicaciones científicas disponibles de forma abierta.

Se siguen recomendaciones de formaciones nacionales como AEAS (Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento) e internacionales como la International Stormwater BMP Database para el lenguaje utilizado en los datos del proyecto. Las palabras clave incluyen fechas y tipo de datos. En el caso de los datos de texto, las versiones se nombran por número (ej. v01,v02) y la versión final estará indicada como “final” en el archivo.

- **Si recopila o crea datos físicos, ¿dónde los almacenará de forma segura?**

Internamente los datos se almacenarán en la nube de Microsoft office y un disco duro. De forma abierta, en las páginas web <https://campus-suds.udc.es/home> y <https://redsuds.es/mapa/> se presentarán disponibles los datos a tiempo real y también permitirá descargar el histórico de datos mediante un filtro de fecha sin registro.

- **¿Usarás precauciones de seguridad adicionales para cualquiera de tus datos físicos o digitales? (Por ejemplo, para datos sensibles y/o personales)**

No es necesario precauciones de seguridad.

- **¿Qué metadatos/documentación creará para sus datos? (Por ejemplo, un archivo README que incluye metodología y estructura de archivos; metadatos descriptivos para permitir el descubrimiento en un repositorio de datos)**

En los datasets se incluirá un fichero readme.txt con detalles de los datos para garantizar que estos puedan ser replicados de manera sencilla en cada tipo de archivo.

3. COMPARTIR DATOS DESPUÉS DE SU INVESTIGACIÓN

- **¿Qué datos que respaldan las conclusiones de su investigación se almacenarán a largo plazo una vez finalizado el proyecto?**

Los dataset más relevantes del proyecto se almacenarán en la comunidad de Zenodo del proyecto.

- **¿Dónde se almacenarán los datos después del proyecto (por ejemplo, una carpeta de SharePoint o un repositorio específico de un tema) y durante cuánto tiempo?**

A su vez los datos todos los datos procesos obtenidos en el proyecto serán subidos en el repositorio multidisciplinar Zenodo (<https://zenodo.org/communities/sudslong/about>). Cada equipo de trabajo mantendrá copias de seguridad de los datos más relevantes del proyecto en los respaldos informáticos de cada universidad-

- **¿El almacenamiento de datos a largo plazo que elija generará algún costo financiero?**

No.

- **¿Cómo hará que los datos estén disponibles fuera del grupo de investigación después del proyecto? (Por ejemplo, disponible abiertamente a través de un repositorio o previa solicitud a través de su departamento)**

Los datos estarán disponibles en un repositorio de acceso abierto. Se va a trabajar con licencias open Access v4.0.

- **¿Hará que todos sus datos estén disponibles o hay razones por las que no puede hacerlo? (Por ejemplo, datos personales, restricciones comerciales o legales, conjuntos de datos muy grandes)**

Todos los datos estarán disponibles, no se aplicarán restricciones de acceso a los datos brutos del proyecto.

- **Si no puede compartir todos sus datos, ¿cómo podría hacer que estén disponibles la mayor cantidad posible? (Por ejemplo, anonimización, consentimiento del participante, compartir únicamente datos analizados)**

- **¿Cómo hará que sus datos sean lo más accesibles posible? (Por ejemplo, incluya una declaración de disponibilidad de datos en las publicaciones; asegúrese de que los datos publicados tengan un DOI)**

Los datos serán accesibles mediante palabras clave y ciertos datos contarán con un DOI.

- **¿Habrá algún retraso antes de que los datos estén disponibles? En caso afirmativo, indique las razones de ello.**

Algunos datos estarán disponibles durante el transcurso del proyecto y los que requieren un procesado previo se encontrarán disponibles durante últimos meses del proyecto.

4. PONIENDO EN PRÁCTICA EL PGD

- **¿Quién será responsable de la gestión de datos en el proyecto? (Puede haber más de una persona)**

La gestión de datos del proyecto será responsabilidad del investigador principal del subproyecto coordinador Jose Anta, contando con la colaboración, cuando sea necesaria, de los investigadores principales de los otros dos subproyectos, Ignacio Andrés y Jorge Rodríguez.

- **¿Necesita recursos adicionales para poner en práctica su plan de gestión de datos? ¿Esto generará algún costo financiero?**

No.